

**ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ АРТ-ТЕРАПІЇ У КРИЗОВИХ СТАНАХ
ОСОБИСТОСТІ. ТЕХНІКА «ВУЛКАН»
(МОДИФІКАЦІЯ К. ПАСЬКО)
THE USE OF ART THERAPY'S METHOD IN CRISIS STATES OF
PERSONALITY. THE TECHNIQUE «THE VOLCANO»
(MODIFICATION OF K. PASKO)**

© Пасько К.М., katerina1nick@gmail.com, м. Суми

***Annotation.** By means of art therapy, the rich healing potential of spontaneous creative activity is realized, positive changes in intellectual, emotional and personal development of a person occur. As part of the psychologist's work with negative emotional states of the client, the art therapy technique "Volcano" (modified by K. Pasko) is offered. The technique allows to obtain data on the intensity and nature of the client's emotional experiences, his ability to adequately express emotions and build a way to alleviate oppressive emotional states.*

У рамках арт-терапевтичного напрямку техніка «Вулкан», що використовується як у ході індивідуальної, так і групової роботи з клієнтами з метою отримання психологом даних щодо інтенсивності та характеру емоційних переживань людини, її здатності адекватно виражати емоції, зазнала модифікації у зв'язку із актуальними запитами сучасності.

За результатами інтерпретації малюнку, створеного клієнтом, можна побудувати шлях полегшення пригноблюючих емоційних станів.

Для роботи знадобиться наступний матеріал: листок паперу формату А 4 та набір кольорових олівців. Клієнту або групі клієнтів пропонується уявити вулкан і перенести його образ на папір за допомогою кольорових олівців. Після створення малюнку психолог пропонує відповісти письмово на два питання – «Який це вулкан?» та «Як можна допомогти вулкану?». В цілому, зображення вулкану і його опис символічно відображають емоційність людини.

Інтерпретація створеного клієнтом малюнку передбачає аналіз психологом самого вулкану, виверження, додаткових деталей, розташування малюнку на папері, кольорову гаму та словесний опис автора.

Так, зображений вулкан характеризує рівень емоційності людини – чим більш масивним є вулкан, тим більш емоційним є автор малюнку. Умовно в рамках норми є вулкан, зображений клієнтом приблизно на $\frac{1}{2}$ паперового листа. Якщо ж створений клієнтом вулкан займає $\frac{2}{3}$ листа – це ознака високої емоційності, клієнт переживає інтенсивні емоції та має сильну внутрішню реакцію на події, що відбуваються. Відповідно, вулкан, розташований на $\frac{1}{3}$ листа, вказує на невисоку емоційність, незначний відгук зовнішніх подій у внутрішньому житті людини, при цьому такий розмір вулкану може свідчити і про «психологічну заборону» на емоції.

Важливим є характер ліній на малюнку: маленькі штрихи, виправлення та перемальовування вказують на тривожність автора; великі штрихи – на імпульсивність. Сильний натиск, жирні лінії свідчать про напруження клієнта та прагнення домінувати. Слабкий натиск та ледь помітні лінії говорять про почуття незахищеності та боязкості людини.

Виверження вулкану відображає специфіку вираження клієнтом емоцій. Виверження лави вгору і в сторони - показник відкритого вираження своїх переживань та почуттів; лава, що вулканом стікає до низу символічно відображає сильні переживання, травматичний емоційний досвід. Зазвичай це можуть бути емоційні події, до яких клієнт несвідомо постійно повертається. Виверження вулканом лише диму або пари свідчить про прояв автором малюнку своїх емоцій не прямо, не в повній мірі, неконгруентно. Відсутність виверження є ознакою того, що людина приховує свої почуття. Зустрічаються малюнки із засніженим або покритим льодом жерлом вулкану – це є символічним вираженням «замороженої емоційності», заборони на емоції та їх витіснення із свідомості.

Клієнт може зобразити на малюнку не лише вулкан, але і додаткові об'єкти. Зображення людей символічно відображає бачення автора себе у стосунках з людьми: чи включений він у стосунки чи є самотнім. Зображені будівлі символічно відображають значимі людські спільності, наприклад: рідний дім, сім'ю, однолітків, професійну групу тощо. Дім також є символом тіла, тому його зображення може свідчити про значимість для клієнта рухів, їжі, фізичної активності, сексуальних стосунків тощо. Зображені тварини свідчать про сприйняття клієнтом світу як доброзичливого або небезпечного.

По завершенню психологічного аналізу роботи клієнта, арт-терапевт пропонує продовжити роботу з образом вулкану, виконуючи вправу на релаксацію. Після етапу розслаблення, клієнт має змогу звільнитися від накопичених негативних емоцій та переживань, сумісно з арт-терапевтом здійснюється побудова шляху полегшення пригноблюючих емоційних станів людини.

Дана техніка дозволяє пропрацювати думки та емоції, які людина звикла подавляти. У ході роботи клієнт творчо самовиражається, розвиває свої художні здібності в цілому, підвищує свої адаптаційні здібності за рахунок розкриття внутрішніх ресурсів.